

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

УДК 355.4

Терещенко Ю.А., Асланян О.В.

ВЗЯТИЕ СЕВАСТОПОЛЯ. РЕШАЮЩИЙ ШТУРМ: ПЕРЕВОД ОТКРЫВКА КНИГИ А. ГУТМАНА «КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853–1856» (К 170-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ)

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет

Аннотация. Представлен перевод фрагмента книги Алена Гутмана «La guerre de Crimée 1853-1856». Переведенный отрывок посвящен последним месяцам обороны Севастополя в июле – сентябре 1855 года. Используя архивные материалы, исследования историков, свидетельства участников войны, автор составляет хронику последних дней осады города. Текст сопровождается примечаниями переводчика и картой Севастополя второго периода осады.

Abstract. The present work is a translation of a fragment of Alain Gutman's book "La guerre de Crimée 1853-1856" – "The Crimean War of 1853-1856". The passage deals with the last months of the defense of Sevastopol in July – September 1855. Using archival materials, research by historians, testimonies of war participants, the author makes up the chronicle of the last days of the siege of the city. The text is accompanied by translator's notes and a map of Sevastopol during the second period of the siege.

Ключевые слова: Крымская война, осада Севастополя, штурм, бомбардировка, взятие Севастополя.

Key words: The Crimean War, siege of Sevastopol, assault, bombarding, seizure of Sevastopol.

От переводчиков

Рис. 1. Ален Гутман (1942–2014)

17 октября 2003 года в Севастополе начала работу международная конференция, посвященная 150-летию Крымской войны. Конференция собрала ведущих учёных из России, Украины, Франции, Великобритании, Турции и Италии. *«Мы здесь для того, чтобы переосмыслить историю, – говорят они. – Самое парадоксальное, что в самой Европе про Крымскую войну практически не помнят. Это "забытая война"... Достаточно хотя бы остановиться на трагических судьбах французских могил в Крыму для того, чтобы измерить это забвение. Если спросить парижан, откуда происходят названия улиц их столицы, такие как Крымская улица, Севастопольский бульвар, проспект Малахова, то девять из десяти человек не смогут ответить на этот вопрос», – заявил французский историк Ален Гутман.*

Специалист по истории Второй Империи, Ален Гутман (27.07.1942 – 14.01.2014) особенно интересовался военными кампаниями Наполеона III. Он был лауреатом Фонда Наполеона и входил в число составителей «Словаря по Второй Империи». Его книга «La guerre de Crimée 1853–1856» («Крымская война 1853–1856») вышла в свет в 1995 году, в этом же году получила Большой приз Фонда Наполеона, в 2003 была переиздана.

В 2023 году исполняется 170 лет с начала Крымской войны – «одного из крупнейших и наиболее драматичных международных конфликтов», первой чисто «геополитической» войны, а также войны «цивилизационной».

Ален Гутман преподнёс несколько экземпляров своей книги на французском языке Севастопольской общественной организации «Альянс Франсэз». Перевода книги на русский язык нет до сих пор. Этой публикацией мы хотели бы отчасти восполнить этот пробел. Перевод отрывка из книги Алена Гутмана «Крымская война 1853–1856» выполнила студентка Института общественных наук и международных отношений кафедры «Теория и практика перевода» Севастопольского государственного университета Ю.А. Терещенко под руководством преподавателя кафедры О.В. Асланян.

Гутман А.
ВЗЯТИЕ СЕВАСТОПОЛЯ. РЕШАЮЩИЙ ШТУРМ (ФРАГМЕНТ)
 Перевод Ю.А. Терещенко, редактор О.В. Асланян

Рис. 2. Обложка книги А. Гутмана «Крымская война 1853–1856». Изображён солдат армии союзников. Фото Р. Фентона

Страшная неудача 18 июня¹ не только не сломила союзников, но подействовала на них, как удар хлыста, подтолкнув к скорейшему реваншу. Каждый – или почти каждый – верил, что этот реванш возможен, поскольку теперь силы постоянно восполняются, а для устранения самой причины неудачи предпринимаются целенаправленные действия. Заставлять штурмовые колонны преодолевать сотни метров и бросаться на защищённые артиллерией укрепления – просто безумие. Поэтому продолжается переброска войск и вспомогательных батарей на исходные позиции: по возможности к подножиям крепостных валов, к зелёному Мамелону² и к укреплениям Лаваранда и Брансиона³.

Разве не безумие – атаковать, когда стоящие в Киллен-бухте корабли громят приближающиеся колонны? Поэтому союзники выбирают рискованные пути, даже идут по вершине хребта, устанавливая там мощные, хорошо укрепленные батареи. Они уверены, что оттуда уж точно смогут погасить огонь плавучих батарей; они прокладывают 1200 метров зигзагообразных ходов, врытых в скалистую почву. А над ними – непрерывный огонь...

Помнится и печальный результат обстрела наземных укреплений, поэтому решено отдать предпочтение кривому огню – обстрелу бомбами и минами с большим углом возвышения.

Цель – нанесение максимального ущерба внутри сооружений, а также в развалинах города и предместьях. И поскольку не удаётся заглушить пушки, придётся уничтожать канонерские лодки.

Итак, отличное расположение, одобренное всеми. Но зачем же Пелисье понадобилась бойня 18 июня, чтобы утвердить эти позиции? Разве они не отвечают принципам, которые он знал так же хорошо, как и все его офицеры?

Такое продвижение приводит не только к словесному противостоянию между солдатами обоих лагерей. Зуавы кричат русским: «Мы скоро придём и отберём у вас даже ботинки!». Русские отбиваются разномастной руганью и пустыми бутылками, осколки которых бьют очень больно. Но хуже всего то, что позиции обоих лагерей оказываются очень близко друг к другу, так что и осаждающие, и осаждённые обеспокоены. И по мере приближения к цели всё больше хочется начать одну из «внешних операций», которых так желает император и некоторые представители Генерального штаба. Пора уже приступить и к решающему штурму. Таким образом, учитывая возможность провала, Пелисье проводит вокруг Камышовый бухты длинную укрепленную линию, снабжённую восемью редутами, которые могут стать последним пристанищем или же позволить – в случае необходимости – успешно отступить.

Но реальная проблема союзного командования на земле – санитарное состояние войск, которое вновь ухудшилось: холера опять свирепствует в английском лагере в Инкермане, в турецких и пьемонтских лагерях у реки Чёрной, во французских лагерях левого крыла.

¹ 18 июня 1855 года после десятидневной осады союзники предприняли попытку штурма Севастополя. Однако в результате боя на Малаховом кургане англо-французским войскам не удалось взять город. Это было первое серьёзное поражение армии союзников (прим. пер.).

² Мамелон – форт, расположенный на юго-востоке от Малахова кургана. Во время обороны Севастополя в период Крымской войны это место было ключевым пунктом осады Корабельной стороны. Когда вражеские инженерные работы стали угрожать Малахову кургану, русские возвели на холме люнет Камчатский. Люнет выдержал несколько кровопролитных штурмов и пал в ходе генерального штурма. Место гибели контр-адмирала В.И. Истомина. Другие названия – Зелёный холм, Кривая пятка, Камчатка (прим. пер.).

³ Лаваранд – французский генерал. Брансион – французский полковник. Погиб в ходе генерального штурма Малахова кургана (прим. пер.).

вылазкам противника, как, например, у зелёного Мамелона 14-15 июля. Или на крайнем правом фланге осадных работ 17-18 июля, возобновлённых 25 июля.

Обе стороны стремились уничтожить у противника как можно больше людей. Таким образом, русские одного за другим теряли своих великих, талантливых предводителей. 11 июля получил пулю в висок адмирал Нахимов, герой Синопа: с парашюта Малахова кургана он наблюдал за французскими линиями обороны. Это произошло в том же месте, где в октябре 1854 ядром был убит Корнилов. А за несколько минут до этого пуля попала в земляной мешок, прямо рядом с его головой. Но Нахимов остался на месте, спокойно промолвив: «Они целят довольно хорошо!»

В этот же день погибли три из четырёх адмиралов, которые были «душой сопротивления»: Истомин, Корнилов, Нахимов. В живых остался только Панфилов.

30 июля. Новая бомбёжка

Новая бойня. Французы имитировали наступление: ракеты, выпущенные из редута «Виктория», барабанная дробь в окопах, крики офицеров «Вперёд!». Тотчас же русские укрепления наполнились войсками, на которые в мгновение ока обрушился шквал снарядов...

После сражения 18 июня не только в штабах Франции, Англии, России и Константинополя, но и за кулисами власти установилась обстановка крайней напряжённости. Не вызовет ли она разногласий между правителями?

Так, английский генерал Гарри Джонс, командующий британскими инженерными частями, в один прекрасный день заявил, что взятие Большого Редана¹ – для одних англичан задача невыполнимая и что помощь французов им просто необходима. Неужели Джонс не заметил, что французов в осаде уже шестьдесят тысяч против всего лишь двенадцати тысяч его соотечественников? К счастью, более сообразительный английский министр лорд Панмюр полагается в данном случае на «доброе понимание со стороны руководителей полевых операций».

А генерал Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, несомненно, разочарован «своей» победой 18 июня. Он подумывает о том, чтобы напрямую сообщить императору, что «у артиллерии и инженерных войск не осталось никакой веры в успех своих трудов». Что совершенно ошибочно.

Кроме того, адъютант Наполеона III, генерал де Бевиль не перестаёт подливать масла в огонь. Например, в письме императору от 14 июля он отмечает: «Ошибочной была отправная точка, ошибочным было направление следования, значит, последствия могут быть только ошибочными».

А у военного министра слишком много работы и много заслуг, чтобы осуждать то одних, то других и при этом сохранять спокойствие, связанное прежде всего с успехом предпринятых действий. Однажды он написал крымскому офицеру: «Критиковать и осуждать – это ещё не всё. Вы – старший офицер. Так что же вам следует делать? Говорите резко. От вас это и требуется. Вас просят так говорить. Но ограничиваться обвинениями, чёрт возьми! Это слишком просто. Да я бы так и поступал, если бы хотел. Возможно, я бы сделал это даже лучше, чем вы!»

Генерал Ниель остаётся тем, кем он и есть – хорошим человеком. Как ни старается он походить на своего вспыльчивого главнокомандующего, он более объективно смотрит на стратегию, которая, между прочим, не является его собственной. Так, 21 июля он пишет маршалу Вальяну: «Нам было доставлено большое количество техники. [...] Мы отойдём на шестьдесят метров к центральному бастиону города и в район Малахова кургана, где артиллерия измотана многодневным противодействием и укрепления сожжены кривым огнём. В таком случае мы сможем наступать почти так же, как при штурме. И это уже не будет сражение за укрепления». Он добавляет: «Боевой дух армии очень хорош, и мы удивляемся, когда среди прибывших из Франции видим мрачные фигуры».

Последнее слово всех стратегических проволочек находим под пером маршала Вальяна, который пишет Пелисье: нельзя «бросить не самого успешного "своего" ради "чужого", который может принести много бед».

¹ Большой Редан, сражение за Большой (Великий) Редан; в русской исторической традиции – оборона третьего бастиона. Большой Редан – форт, составлявший часть южных укреплений Севастополя. 8 сентября 1855 года был атакован английскими частями второй и лёгкой дивизии под командованием Уильяма Кодрингтона. Штурм не удался, и англичане были отброшены с большими потерями. Однако падение Малахова кургана сделало оборону южной части Севастополя невозможной, и ночью русские отступили (прим. пер.).

То же самое министр ясно даёт понять и Ниелю: «Генерал Пелисье, – пишет он, – разработал свою систему операций с великолепной чёткостью и точностью. Он доверяет своему плану. Он говорит, что первый из двух, кто покинет свои укрепленные позиции, чтобы напасть на другого, неизбежно будет побит. Ещё он говорит, что не может прервать свои наступательные работы; что, если он остановит их хотя бы на мгновение, роли поменяются и из осаждающего он станет осаждённым. Поэтому нужно продолжать эту осаду, какой бы неправильной она вам ни казалась [...] В прошлом мае всякая диверсия с больших расстояний была невозможной. У нас только два пути: тот, на который мы уже встали – то есть продолжать осаду; или же снять осаду, закрепиться по линии Камышовой бухты и в противном случае отступить. Отступить! Это позор!».

Теперь всё сказано. Дело кончится штурмом и ничем другим, кроме штурма. И неважно, нравится это императору или нет.

Если говорить о том, приведёт ли успешный штурм и взятие Севастополя к окончанию войны – на данный момент каждый предпочитает избегать этого вопроса...

Что же касается русских, генерал-князь Горчаков и его офицеры осознают, что их положение становится всё более и более невыгодным. А время уже играет не за них, а против них. Как и в случае с французами и англичанами, их петербургский государь, общественное мнение – которое сводится, по сути, к мнению аристократии, – общий дух армии – всё подталкивает их «сделать что-то ещё».

Но что?

Читая письма Горчакова военному министру и царю, интересно отметить, насколько его доводы похожи на аргументы Пелисье, приводимые Вальяну и Наполеону III. 17 июля министру князю Долгорукову Горчаков пишет так: «Было бы просто безумием начинать наступление против превосходящего по численности противника, занявшего неприступные позиции... Осмотрительное поведение, на котором я настаиваю, действительно является наиболее подходящим для нынешних условий».

Летом 1855 года главнокомандующий в Крыму получил много подкреплений: 4, 5 и 7 пехотные дивизии, а также 15 резервную. Но в то время, как он ждёт крепких гренадёров, что он обнаруживает? Батальоны, выведенные из ополчения, плохо обученные, плохо снаряжённые, измученные, прибыли на полуостров после нескольких недель пешего пути. Сначала самых образованных офицеров, а потом уже и всю армию будут потихоньку убеждать в очевидном: империя исхудала! Вот и вся русская армия – неделя за неделей она тает в необъятных степях южной России, на разбитых крымских дорогах, в «пылающей кузнице» Севастополя! Если бы при отсутствии железной дороги, при отсутствии современного вооружения, при отсутствии военной доктрины нового времени была бы дорога – одна хорошая дорога, которая соединила бы Перекоп с Севастополем! Но самая могущественная в мире империя не может даже предложить эту роскошь своим бедным сынам, которые умрут там от усталости, холеры, тифа или вражеского огня...

Севастополь превратился в ад. Защитники, сила и самоотверженность которых достойны восхищения, непрестанно трудятся, непрестанно сражаются, и ещё в июле вторая линия обороны делит напополам город и его предместья. В августе гарнизон проложил через рейд мост из плотов длиной более девяти сот метров и шириной в пять метров, соединив северный и южный берега. Это было сделано в ожидании возможной эвакуации – люди даже не сомневались, что она будет. Чтобы лучше защититься от нескончаемого кривого огня, батальоны зарываются в защищённые казематы, крыши которых сделаны из стволов деревьев и покрыты толстым слоем земли. Скучившись там, они ждут штурма, и многие ждут его, как освобождения.

Ибо тысячи людей вот уже девять месяцев живут там, как крысы, барахтаются в крови и грязи, изъеденные паразитами, измученные болезнями, голодные, одуревшие от бомбардировок, которые стали непрерывными. В мае и июне они теряли 300-400 человек ежедневно. А начиная с 17 августа потери составляли примерно тысячу человек в день, что привело к нехватке людей в гарнизоне. На некоторых батареях по несколько раз в день приходилось назначать новых офицеров и служащих. Полки буквально растаяли: двадцать первый потерял сорок три офицера из пятидесяти и две тысячи солдат из трёх тысяч. Владимирский и Олонецкий полки уменьшились наполовину и составили два батальона из четырёх. Князю Святополку-Мирскому, вышедшему из госпиталя и спросившему о новостях, солдат отвечает: «На весь батальон мы варим кашу всего лишь в одном котле: нас осталось всего пятьдесят».

В Севастополе с каждым днём усиливаются бомбардировки. Уже не видно солнца: его заслоняет дым, пыль, обломки и разного рода осколки, наполняющие воздух.

В штабе Горчакова все спрашивают друг друга: сколько ещё придётся ждать? Стоит ли ждать, пока союзники закончат стягивать восемьсот артиллерийских орудий, чтобы закрепиться в местах сражений? Не стоит ли проявить инициативу?

9 августа по приказу царя Александра Горчаков собрал военный совет и выслушал мнения своих офицеров: все, или почти все, высказываются в пользу наступательных действий. Тотлебен отсутствует: он лечится в полевом госпитале в Бельбеке после тяжёлого ранения в ногу. Генерал-князь поедет с ним советоваться. Горчаков – практически единственный противник наступательных действий.

Но его не слушают.

Поскольку «нужно что-то делать», чтобы добиться хотя бы перераспределения карт, Горчаков решил перейти к наступлению. Эту знаменитую великую битву в чистом поле, которую Наполеон III требовал от своих генералов в течение нескольких месяцев, генерал-князь предложит ему 16 августа, на следующий день после дня рождения французского императора.

Это будет лебединая песнь русской армии в Крыму.

Чернореченское сражение развернулось вдоль реки Чёрной, за что и получило своё название. Ещё его называют «у Трактира» – так назывался каменный мост через реку у подножия Федюхиных высот. Этот мост должен был «столкнуть» русскую резервную армию, которая разбила лагерь на плато Маккензи, и наблюдательный корпус союзников, расположившийся напротив.

Последний, имея в общей сложности более тридцати пяти человек, прочно закрепляется на левом берегу Чёрной речки со ста пятьюдесятью пушками. Французы останавливаются на Федюхиных высотах с тремя дивизиями: Фоше (бывшая под командованием Мейрана), Эрбийона и Каму. Пьемонтцы ловко расположились на горе Гасфорта и на высотах Камары, не считая «воздушных» позиций на правом берегу, у так называемой «Пьемонтской скалы». Их маленькое войско насчитывает здесь девять тысяч человек – помимо восемнадцати тысяч французов. Чуть дальше, в верховье Чёрной речки, недалеко от Алсу (*Примеч. 5*) остановились семь турецких батальонов.

В тылу дивизия тяжёлой кавалерии генерала Аллонвиля готова выступить против вторжения русских на Балаклавскую равнину, а англичане занимают высоты, прилегающие к гавани.

Против них Горчаков планирует задействовать семьдесят одну тысячу человек и более ста восьмидесяти огневых рот. Его стратегическая цель – вытеснить союзников, в первую очередь, с Федюхиных высот, с горы Гасфорта и с высот Камары. Далее, заняв эти позиции, при поддержке севастопольских частей сражаться за Балаклаву и Камышовую бухту.

К несчастью для него, ни в Балаклаве, ни в Инкермане выбранная тактика не будет соответствовать стратегическим намерениям. План останется недоработанным. Будут накапливаться ошибки, промедления и оплошности. К ним добавится какая-то робость, которую просто нельзя показывать при таком численном превосходстве. Тем более у французов в строю всего лишь 4-5 тысяч человек, готовых принять первый удар¹.

Впрочем, генерал-князь вряд ли заблуждается. Накануне сражения он написал письмо князю Долгорукому: «Нечего себя обманывать – я атакую неприятеля при скверных условиях. Занимаемая им позиция очень сильна: на его правом фланге находится почти отвесная и сильно укрепленная гора Гасфорта; на левом фланге – Федюхины горы, перед которыми течёт глубокий канал с каменными одеждами, наполненный водою и через который переправа возможна не иначе как по мостикам, накидываемым под огнём неприятеля, действующего в упор. Если дела примут дурной оборот, меня нельзя будет в этом винить: я сделал, что было возможно, но со времени моего прибытия в Крым задача была слишком трудна...»

В ночь с 15 на 16 августа огромная масса из девяноста одного пехотного батальона, шестидесяти кавалерийских эскадронов и двадцати восьми артиллерийских батарей медленно спускается с плато Маккензи. Горчаков разделил её на два крыла: правое – под командованием генерала Реада, подкреплённое тремя основными дивизиями и одной резервной; и левое – под командованием Липранди, с такими же силами. Реад должен атаковать французов на Федюхиных высотах, а Липранди – пьемонтцев на горе Гасфорта. Но по непонятной причине генерал-князь передал задачи Реада в пользу наступления, которым руководил Липранди, чьи лучшие шансы заключались в генеральном штурме под прикрытием утреннего тумана. Только «массовый эффект» мог сломить союзников, как это было в начале Инкерманской битвы.

Но вместо этого, когда левое крыло вступило в бой с пьемонтцами, генерал Реад, на правом фланге, увидел, как к нему галопом скачет адъютант Горчакова и передаёт приказ генерала-князя «начинать дело».

¹ По словам самого Горчакова, он планирует совершить вылазки только на две позиции союзников, чтобы получить возможность выбрать ту, которая, как ему кажется, даст наибольшие шансы на силовую атаку.

Но какое «дело»? Предварительная канонада, предусмотренная планом, или собственно наступление? Неточные выражения, напоминающие приказы лорда Раглана своей кавалерии в день Балаклавской битвы.

Вот что пишет Тотлебен: «По-видимому, приказ, только что переданный Реаду, пробудил в его сознании некоторые сомнения, и, подозвав удалившегося уже на несколько шагов адъютанта, генерал спросил: "Однако, что же значит начинать? Ведь не атаковать же?" На этот вопрос адъютант ответил: "Главкомандующий приказал только начать сражение", и генерал Реад ответил: "Хорошо, я буду обстреливать неприятеля"¹».

Итак, Реад направляет свою артиллерию на французов. Но его всё больше и больше беспокоит неточность приказа, который он только что получил: нужно только обстреливать? Или Горчаков передал ему формальный приказ наступать? В конце концов, действие разворачивалось на левом фланге и генерал-князь, может быть, посчитал, что возникшие трудности оправдывают развёртывание основных сил на правом фланге? Поэтому он доблестно принимает решение идти в атаку. Но это наступление было предпринято как раз в то время, когда главнокомандующий уже распорядился атаковать высоты Гасфорта и призывать войска Реада на левый фланг: на правом фланге они больше не нужны.

Горчакову не будет совестно переносить ответственность за неизбежное поражение на своего подчинённого: Реад погибнет – его голову разобьёт осколок снаряда²...

Тем не менее Реад бросает свою 12 дивизию, которая в разных местах пересекает Чёрную речку. А в это время на горе Гасфорта воинов Липранди рубят пьемонтские батареи – расположенные на самой вершине и отлично укреплённые, а ещё хорошо обслуживаемые, расположенные в идеальном для обороны месте.

Несмотря на свою массовость, наступление на правый фланг провалилось: после яростных штыковых контратак французы очищают Федюхины высоты и отбрасывают солдат Реада к подножиям холмов.

В ходе второго штурма на склоны была брошена пятая дивизия, объединённая с перформированной двенадцатой. Но французская артиллерия, стреляющая спереди, и несколько сардинских батарей, взявших русские колонны на прицел, уничтожают их, одним ядром сваливая по 10-12 человек. Те, кто первым ступает на склоны, видят, как на них с протянутыми штыками бросается второй Зуавский полк, 73 и 50 линейные полки – впрочем, поредевшие на несколько батальонов. Наконец, смешавшаяся масса русских войск отброшена на другую сторону реки.

Тогда в бой вступает 17 дивизия, но её постигает та же участь: она уничтожена артиллерийским обстрелом. 62 линейный полк штыками вынуждает её беспорядочно отступить.

Вся эта масса пехоты, которая мечется без возможности скрыться, отрезанная от своих руководителей, оказалась зажата в огромном пространстве между Чёрной речкой и высотами Маккензи. Эту массу продолжает с остервенением обстреливать артиллерия союзников, а также запасные позиции пьемонтцев из французских полевых орудий. Последние не защищены и даже не пытаются противостоять русской артиллерии, которая всё же наносит им тяжёлые потери.

Но у русских разворачивается настоящая бойня³!

Потому что Горчаков, лично командующий левым флагом Липранди, только что совершил роковую ошибку. Поняв, что его 7 дивизия уже однозначно не может противостоять окопным пушкам пьемонтцев, он решил двинуть всё своё левое крыло на помощь Реаду. Но решение сделать Федюхины высоты главной целью было принято слишком поздно. Для этого он должен идти параллельным маршем к союзным линиям, тем самым уступая фланг остервеневшей артиллерии, которая косит целые шеренги солдат...

Ещё только 8 часов утра, но кажется, всё уже сыграно. Так зачем же генерал-князь ждал двух часов пополудни, чтобы отдать приказ о решающем отступлении, позволив тем самым трагедии превратиться в резню? А возвращение русских на их исходные позиции у высот Маккензи займёт ещё шесть часов – под неослабевающим дождём снарядов.

Таким образом, Горчаков оказался прав – и Пелисье вместе с ним: «Первый, кто покинет свои окопы с целью напасть на другого, будет незамедлительно побит», – говорили

¹ Из доклада Горчакова военному министру от 17 августа 1855. Тотлебен, *цит. по* Описание обороны г. Севастополя, часть 2, отдел 2, с. 107.

² Известно, что генерал-князь так же вёл себя по отношению к генералу Соймонову, убитому в Инкермане. Аналогично поступил и Пелисье после провала 18 июня с генералами Мейраном и Брюне.

³ Французов после рукопашной контратаки тоже понесли большие людские потери. Капитан Кулле, командовавший ротой гренадёров 95 линейного полка, имел всего лишь 13 трудоспособных человек: 7 июня он уже потерял 40 человек, 18 июня – 30 и 16 августа – 12. За 18 месяцев 60 офицеров его полка погибли, были ранены или больны. Их оставалось «всего 10 или 12, печально блуждающих вокруг безлюдных палаток и пустынных убежищ» (*цит. с.* 215).

главнокомандующие. Но таковым не было мнение генерала Вревского, царского адъютанта, который вёл себя, как «русский Ниель». Он прибыл на заседание военного совета 9 августа и решительно высказался за наступление. Он даже резко выразился относительно предосторожностей, за которые выступал Тотлебен. Однако он поплатился за это своей жизнью: он был убит в нескольких шагах от Горчакова.

У французов тогда возникает большой вопрос: сегодня появляется возможность, упущенная на Альме, а затем и в Инкермане, – не будет ли она потеряна в этот раз? Удастся ли теперь добиться своего?

Потому что русская армия отступает и, по словам полковника Лебрена, штабного офицера генерала Фаше, «не образует больше ничего, кроме ужасной массы в центре равнины у Чёрной речки». Об этом Лебрен поспешил сообщить генералу Моррису, чьи эскадрильи африканских стрелков за Федюхиными высотами с нетерпением ждали приказа атаковать. Тщетно пытаясь убедить Морриса в необходимости наступления, Лебрен добавляет: «Генерал Фаше считает, что если вы направите свои полки на равнину у Чёрной с целью атаковать левый фланг русских, вы сможете взять в плен 12-15 тысяч человек и захватить всю вражескую артиллерию¹».

Но с 1855 года генерал Моррис – больше не энергичный предводитель второго полка африканских егерей, который в 1843 году вместе со своими воинами пленил семью Абд аль-Кадира.

Ему удаётся хорошо продвинуться вперёд с несколькими стрелковыми эскадронами, к которым присоединились пьемонтские эскадроны, и с английским эскадром лорда Скарлетта, собранном из второго уланского эскадрона. Воины хотят драться врукопашную, но командование проявляет осторожность: в конце концов, все силы тратятся на то, чтобы нанести поражение русским. Так зачем же рисковать людьми? Пелисье явно перешёл, по словам Камилля Руссе, «от крайней смелости к крайней осторожности». Он приехал на Федюхины высоты, побеседовал с генералами. Возможно, воспоминания о Балаклаве и численность лёгкой кавалерия слишком сильно занимают его мысли, чтобы о них не говорить.

Тем не менее преследования не будет. Долго будет обсуждаться вопрос, чем вызван отказ от наступления – благоразумной осторожностью или виноватой робостью. Но остаётся вопрос, ответить на который никто не в состоянии: смогла бы артиллерийская атака компенсировать своими надлежащими результатами потери, понесённые не столько от русской артиллерии (довольно удалённой от зоны основных действий), сколько от вступления в строй шестидесяти кавалерийских эскадронов, собранных для битвы на склонах Маккензи?

Для союзного командования достаточно уже достигнутых успехов: русские потеряли почти 8 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными; французы – 1500; пьемонтцы – 250, среди которых всего лишь 25 убитых.

Чёрная речка стала местом настоящей бойни, напоминающей резню у Инкермана.

Особенно ужасно моральное воздействие: пока Севастополь умирал в агонии, русские в третий раз потерпели неудачу в стремлении «разбить противника на море».

Как бы то ни было, радость победы «у Трактира» переполняла Пелисье².

Телеграмма из Тюильри, полученная 20 августа, накладывает печать на примирение между главнокомандующим и его правителем и позволяет читать между строк. Император пишет: «Новая победа, одержанная у Чёрной, доказывает – уже в третий раз с начала войны – превосходство союзников над врагом, особенно на поле боя. Но если она делает честь мужеству войск, то и не меньше демонстрирует прекрасные позиции, которые были вами взяты...»

Тремя днями ранее, 17 августа, начинается «пятая бомбардировка», которая не прекратится уже до самого решающего штурма. Её цель – сделать невозможными или бесполезными любые попытки восполнить потери. При этом стоит учитывать, что сейчас осаждающие располагают поистине разрушительными средствами. Речь идёт о том, чтобы окончательно всё разрушить; Горчаков напишет: «Мерлоны и траверсы³, обновляемые каждую ночь под сильнейшим огнём, рушились после нескольких выстрелов. Парашеты провисали в канавах, и то, что строилось ценой колоссальных усилий и жертв, снова было уничтожено...»

¹ Лебрен, *цит.* с. 110.

² Она переполняла и пьемонтцев, чья пролитая кровь (пусть и в незначительных количествах) гарантирует хотя бы присутствие, если не реальное участие, в Конгрессе мира. Всё, чего жаждали Кавур и Наполеон III – «задать итальянский вопрос» на зелёном ковре.

³ Мерлон – зубец; выступ крепостной стены или башни, предназначенный для обороны. Траверса – элемент несущей конструкции; горизонтальная балка, опирающаяся на вертикальные опоры или подвешенная (прим. пер.).

Русские уже ничего – или почти ничего – не получают из тыла. А союзники день ото дня получают новые подкрепления. Париж и Лондон объявляют об отправке четырѐхсот новых тяжѐлых миномѐтов, залпом осуществляющих тысячу выстрелов¹. Свежие полки заменяют старые, и Крым, таким образом, становится для французской армии школой огня.

Что касается продвижения, несмотря на пекло, в котором оказывались первые ряды, они всегда двигались вперѐд: англичане, как всегда с опозданием, вскоре обоснуются в двухстах метрах от Большого Редана. Французы в первые дни сентября будут уже перед городом, в семидесяти метрах от центрального бастиона и в пятидесяти метрах от бастиона дю Мат.

У Корабельной они приблизятся на сорок метров к Малому Редану. И на двадцать пять метров к Малахову кургану.

Каждый чувствует, что в этот раз час развязки близок.

4 августа генерал Канробер, страдающий от болезни глаз, наконец смирился с неоднократными предписаниями императора и военного министра вернуться во Францию. Поскольку он помнил о печальных прецедентах, очень не хотел покидать Крым «по состоянию здоровья»! Чтобы бывший главнокомандующий подчинился, императору пришлось решительно напоминать – не «командиру первой дивизии», а «своему адъютанту, генералу Канроберу» – о том, чтобы «вернуться на службу к своей персоне».

Старый солдат с сожалением покидал Крым: как Сен-Арно, как лорд Раглан, он тоже «мельком взглянул на обетованную землю». Но он, по крайней мере, был ещё жив.

Итак, он оставил свою дорогую первую дивизию, которая в начале июля сыграла свою роль во время осады, заменив дивизию Фаше (бывшую под командованием Мейрана) и заняв её место у Чёрной речки. Он собирался получить звание маршала Франции и ожидал назначения командиром третьего армейского корпуса в Нанси. Но что это по сравнению с тем, чтобы с честью войти в Севастополь? Особенно для того, кто участвовал во всех сражениях со времени отъезда из Тулона в прошлом году.

Вместо него прямо перед штурмом Малахова кургана главой первой дивизии военный министр назначил другого ветерана Алжира – сорокасемилетнего генерала Мак-Магона. Это решение Пелисье с удовольствием принял и написал: «С ним я смогу "попробовать" определённые вещи, на которые, откровенно говоря, я готов "решиться" сегодня». Кстати, не того ли самого Мак-Магона, командира дивизии с 1852 года, пятнадцать месяцев назад настоятельно рекомендовал маршалу Вальяну Сен-Арно, назвав его «настоящим офицером войны»?

Генералиссимус пытался возложить на него командование первой, а затем и второй дивизией. Но напрасно. Как пишет Габриэль де Брولى, «в Париже, при дворе Мак-Магон не чувствует себя хорошо. И ничего не делает, чтобы исправить ситуацию»².

3 сентября торжественная конференция собрала у Пелисье великих командующих союзников. Некоторые, в том числе и Ниель, решительно заявляют, что теперь ждать уже нельзя. Поэтому, несмотря на нежелание главнокомандующего, который предпочёл бы сначала получить обещанные 400 миномѐтов, были приняты решения, которые окончательно решат судьбу Севастополя. Начиная с 5 сентября, в течение трёх дней и трёх ночей будет бомбѐжка, а затем, 8 сентября, будет предпринят генеральный штурм. В это же время операцию должен поддерживать флот, осуществляя бомбардировку оборонительных линий, направленных к морю³.

Основной вопрос – атаковать только Малахов курган или же сразу несколько бастионов? – был решѐн следующим образом: штурм будет направлен на несколько точек укрепления, но только после того, как Малахов курган будет взят. У англичан нет шансов сражаться против Большого Редана, если они останутся под фланговым огнѐм Малахова кургана. Наступление на левые позиции, защищающие город, возложено на генерала де Саля, командира первого корпуса, – они задуманы как масштабные отвлекающие действия. Это позволит закрепиться на месте наибольшему числу защитников, а также подкреплениям, которых в решающий момент так не хватало бы на Малаховом кургане.

Отныне в батарее союзников находится 800 миномѐтных орудий (если точно – 814), которые, по их мнению, необходимы для того, чтобы получить преимущество над 1380 артиллерийскими орудиями русских. Сам Ниель должен признать: он «никогда не надеялся, что штурм может развернуться в таких лучших условиях».

Что касается наблюдательного корпуса, он остановится во всеоружии, готовый к любой неожиданности. Но не будет массового выхода гарнизона, больше не будет наступления запасной армии, ещё не закончившей перевязку своих ран после 16 августа.

¹ В день штурма, 8 сентября, в Крым их поступит очень небольшое количество.

² Габриэль де Брولى, *Мак-Магон*, Париж, Перрин, 2002, с. 65.

³ Из-за сильного волнения на море 8 сентября удалось выпустить лишь несколько бомб.

Цели распределены так: у Корабельной 2 корпус Боске должен претворить в жизнь принятое решение. Дивизия Мак-Магона любой ценой возьмёт Малахов курган. На несколько напыщенную речь главнокомандующего генерал уверенно ответил тремя словами: «Рассчитывайте на меня». В его распоряжении будет бригада Вимпфена и зуавы гвардии. Все остальные атаки будут начаты только тогда, когда Мак-Магон станет хозяином Малахова кургана.

Справа от линии атаки дивизия Ла-Мотружа при поддержке гренадёров и гвардейских наездников генерала Меллине нападёт на куртину, которая соединяет Малахов курган и Малый Редан.

Что касается дивизии Дюлака, она выполнит свою миссию у Малого Редана при помощи бригады Мароля и гвардейской пехоты, которые будут действовать в тылу.

Англичане генерала Кодрингтона, стоящие в центре войсковой группировки, нападут на Большой Редан и будут действовать до тех пор, пока не увидят британский флаг, водружённый рядом с французским на редуте Брансиона и на батарее Ланкастера. Это будет знак, что Мак-Магон взял Малахов курган. Если говорить об атаках на подступах к городу, то сигнал будет дан ракетным огнём. Тогда дивизия Левальяна двинется на центральный бастион и его пристройки. В случае успеха дивизия Д'Отмара и сардинская бригада атакуют бастион дю Мат. Для первого наступления – наступления на Малахов курган – сигнала не будет: все сверили свои часы по часам главнокомандующего; было условлено, что ровно в полдень 8 сентября бомбёжка резко прекратится, а солдаты мгновенно покинут свои плацдармы и траншеи.

Но почему в полдень?

Потому что 7 июня нападение произошло вечером. 18 июня – ранним утром. И потому что полдень – это время, когда русские солдаты привыкли глотать свою скудную еду и уходить в свои бронированные укрытия, чтобы защититься от бомб, которые сыпались дождём.

Начиная с 5 сентября, осаждённые каждое утро будут ждать штурма... который так и не начнётся.

Измученные, оглушённые, наблюдающие, как вокруг всё рушится, несчастные дошли до того, что спали стоя, прислонившись к стене или мешкам. Как будто больше не слышали грохот от взрывов. Учитывая небольшое расстояние, которое должны преодолеть колонны, Пелисье рассчитывает на эффект неожиданности, что должно ослабить невероятно усталых русских¹. Его предположения окажутся верными, и Тотлебен признает, что союзные командующие в данном случае «действовали очень умело».

5-8 сентября город, все его предместья, все линии обороны непрерывно сокрушает «шестая бомбардировка». Корабли, поражённые снарядами и ракетами, горят на рейде. Их печальную участь разделяет и *Императрица Мария*, которой командовал Нахимов в дни триумфа на Синопе. Из двух тысяч домов, насчитывающихся в городе до войны, целых осталось четырнадцать. А защитники с 17 августа потеряли уже 13 тысяч человек. За три дня и три ночи они потеряли более 7500 человек. Таким образом, из 18 тысяч моряков, прибывших к бастиону в сентябре-октябре прошлого года, осталось не больше четырёх тысяч. Это настоящая бойня. И Толстой уточняет, что «на второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях²».

По состоянию на 8 сентября Севастополь в общей сложности насчитывал не менее пятидесяти тысяч защитников, находящихся в более или менее хорошем состоянии. На них приходится 20 500 французов первого корпуса, 25 300 – второго корпуса и 10 700 англичан генерала Кодрингтона. И это, не считая пьемонтской бригады и резервов Османской империи, чьи люди только убрали убитых и раненых с поля боя.

Гарнизон командует граф Остен-Сакен. В городе командуют генералы Семякин и де Саль. А Хрулёв – на окраинах, лицом к лицу с Боске.

Во время всей этой «адской бомбёжки», как назовёт её Горчаков, активно действуют инженерные войска союзников, поскольку необходимо хорошо подготовить выход войск из лабиринта окопов, убрать заграждения, открыть подъездные пути. Роятся широкие канавы, соединяющие параллели друг с другом; расширяются подходные пути; ближе к исходным позициям устанавливаются огромные плацдармы.

¹ Полковник Лебрен, которого Мак-Магон попросил назначить начальником штаба, рассказывает, что, по расчётам инженера, расстояние до Малахова бастиона составляет 30 метров. Но на самом деле оно составило «более 75 метров между парапетом и рвом» (*цит.* с. 148).

² Лев Толстой, *цит.* с. 154.

Адъютант генерала Фроссара, командующего инженерными войсками в предместьях, Сегретен пишет: «В сети окопов мы проложили дороги шириной в двадцать метров, предназначенные для прохода штурмовых колонн, с широкими переходами и наклонными спусками снаружи, а также со ступенями на парапетах. На местах базирования инженерных войск строились семиметровые мосты для перехода пехоты через рвы; для обслуживания этих сооружений мы снарядили сапёрные бригады¹. Мы также собрали элементы мостов на козловых опорах для переправы полевой артиллерии²».

Наконец наступает 8 сентября, которого ждали с таким нетерпением.

Вот уже три дня каждое утро начинается с усиления артиллерийского огня союзников. К 9 часам он затихает. На Малаховом редуте – впечатляющей наземной цитадели с 350-метровым фасадом, с выступом посередине, в 150 метров глубиной – в том, что осталось от старой башни, заключённой в этом редуте, каждое утро русские ожидают штурма. На выступе – батальон Модлинского полка. По левому фасу – Пражский полк. По правому фасу – Замосцкий полк. К ним нужно добавить более тысячи наводчиков, стрелков, рабочих и ополченцев. Батарея Жерве, которая прикрывает Малахов курган справа, находится под контролем полка Великого Князя Михаила. А у Потерны³, слева, расположился Муромский полк.

К 11:30 огонь внезапно набрал максимальную силу, стал ужасающим.

На французских плацдармах и в траншеях, на возвышающихся над ними редутах старшие офицеры заняли свои командные посты или встали во главе батальонов, которые они будут лично вести на штурм. Колонны сформированы, воины прижались друг к другу, оружие в руках, лица напряжены, глаза блестят.

Полдень.

Вдруг грянул гром артиллерийских орудий. Торжественная тишина.

«Наконец, – пишет полковник Лебрен, – настала секунда, которую так ждали. Я опустил руку и громко произнёс: полдень! И генерал Мак-Магон закричал: “Вперёд! Да здравствует император!”»

Яркое солнце освещает место будущей битвы. «Ни одной русской головы, – отмечает Сегретен, – не появилось над крепостными стенами».

Трубят трубы, бьют барабаны, и с громким криком «Да здравствует император!», крича, как проклятые, воины дивизии Мак-Магона во главе со своим генералом выскакивают из окопов.

Вопреки ожиданиям, на месте не оказалось сапёров, несущих лестничные мосты. Из-за нагромождения переходов они задержались. Чтобы ждать их, не может быть и речи!

Зуавы первого полка одним прыжком преодолели расстояние ещё до того, как русские опомнились. Но обнаружилось, что ров у Малахова кургана глубиной в 6-7 метров был недостаточно заполнен осыпью, что не случайно: он вырыт в твёрдой откосной скале, которую нужно пересекать с другой стороны. То же касается и выступа бастиона. Что же делать? Солдаты без колебаний бросаются в ров, некоторые ломают конечности, а многие просто не могут выбраться обратно...

Мак-Магон видел, что они исчезли и больше не появлялись.

«Не выходит», – ворчит генерал в адрес Лебрена.

Но вот солдаты появляются со стороны откоса. Одни карабкаются по скале с помощью кирки, которой они вооружены. Другие карабкаются по короткой лесенке, с винтовкой на плече. Ловкие, как обезьяны, они перепрыгивают через парапет бастиона или проскальзывают в амбразуры, приподнимая защищающие их занавеси из веревок. Русские едва понимают, что происходит. Они в спешке выскакивают из своих бронированных укрытий, бросая свои котелки и хватая оружие.

В передней части выступа, на насыпи, первые нападающие сначала видят только удивлённых артиллеристов – безоружных, имеющих только банники⁴ и разные орудия для противодействия штыкам, но храбро убивающих прямо на месте. В тот момент, когда раздаются первые ружейные выстрелы, к счастью для зуавов, они достигают своих насыпей. Наконец, прибыли носильщики лестничных мостов и установили во рвах свои конструкции. Даже нет времени прикрыть их досками! Солдаты бросаются на них вместе со своим генералом. Командиру инженерных войск Рагону нужно не более 2–3 минут, чтобы устано-

¹ Сапёры (*здесь и далее*) – солдаты инженерных войск (прим. пер.).

² Сегретен, *цит.* с. 73.

³ Потерна – речь идёт о батарее №84 (Никифорова) (прим. пер.).

⁴ Банник – орудийная принадлежность, деревянная колодка с щёткой для очистки канала артиллерийского орудия от порохового нагара после выстрела и гашения остатков тлеющего зарядного картуза (во избежание преждевременного воспламенения нового заряда) (прим. пер.).

вить настоящий маленький мост с дощатым настилом, на который ринулся второй батальон первой дивизии зуавов и седьмой линейный полк полковника Декаена. Эта переброска войск на выступ осуществилась практически без промахов.

Но русские берут себя в руки. Они быстро собираются под прикрытием первой «траверсы»* – или баррикады – которая препятствует всякому продвижению внутрь сооружения. Французы вскоре обнаружат, что главных таких баррикад три, они с обеих сторон защищают внутреннюю часть Малахова кургана и оснащены лёгкой артиллерией. За этими баррикадами русским несложно укрыться и открыть по штурмующим точный огонь.

Уже на парашете кургана генерал Мак-Магон поднял большой трёхцветный флаг, который он изготовил для этого случая и который с гордостью держит некий Гихо, капрал первого полка зуавов¹.

Слева от бастиона первый пеший егерский батальон командующего Гарнье занял батарею Жерве.

Справа бригада Сен-Поля из дивизии Дюлака вошла в Малый Редан.

В центре бригада Бурбаки из дивизии Ла-Мотружа добралась до куртины, преодолела её, а затем перешла ко второму поясу укреплений. Её она тоже преодолела, оттесняя солдат Севского полка, которые его удерживали. Кажется, что перед ними открывается вся Корабельная сторона...

Уже примерно 1:00 – 1:30 дня. В этот момент, по словам полковника Лебрена, к Мак-Магону является английский офицер, отправленный своим генералом, и спрашивает: считает ли он, будучи хозяином этой позиции, что сможет удержаться на ней.

«Передайте вашему генералу, – сказал ему Мак-Магон, – я здесь нахожусь, здесь и останусь²».

Но тут в бой вступают сильные русские резервы, основательно подкреплённые перед атакой: три полка восьмой дивизии наносят решительный ответный удар, оттесняют бойцов дивизии Дюлака и в конце концов вытесняют их из Малого Редана. Бригада Сен-Поля теряет своего генерала, начальника штаба и двух полковников – Дюпюи 57 полка и Жавеля 85 линейного полка. Беспорядочно отошедшая бригада ищет надёжное укрытие во рву Редана или же отступает на исходные позиции.

Вдруг справа появляется Бурбаки. Он только что был вытеснен из второго корпуса на куртину двумя русскими полками – Севским и Шлиссельбургским. Но вряд ли они смогут там удержаться.

Боске со своего наблюдательного пункта заметил опасность. Он, в свою очередь, задействует свои резервы: бригада Мароля и гвардейские пешие стрелки выходят на Малый Редан, чтобы поддержать бригаду Сен-Поля. Гренадёры и гвардейские вольтижёры³ движутся к куртине, за которые зацепились солдаты Бурбаки. При звуке труб, грохоте барабанов вся дивизия Мак-Магона, сгруппировавшись у склонов Малахова кургана, устремляется в бой. Этот второй натиск возвращает преимущество французам: Малый Редан снова взят, куртина переходит в их руки во второй раз.

Но противник многочислен, решителен, хорошо прикрыт вторым кольцом укреплений; его поддерживает артиллерия, установленная над городом, и корабли, стоящие на рейде. Стрельба *Владимира*, *Одессы* и *Херсонеса* оказалась менее точной, чем когда пароходы были поставлены на шпринг⁴ – этого не позволяют батареи, установленные на высотах Киленбухты – однако эта стрельба всё же приносит разрушения и берёт под фланговый огонь людей, оставшихся без прикрытия.

Командир гвардейских стрелков Корнюлье де Люсиньер убит вместе с большим количеством своих бойцов. Сегретен, который по поручению Боске сопровождает его до точки отхода линейных войск, пишет, что «он был красив, как для парада, а на его руках были белоснежные лайковые перчатки».

Генерал Мароль, а также генерал де Понтеве убиты среди своих гренадёров, а генералы Бурбаки, Биссон и Меллине ранены. Скоро настанет очередь Ла-Мотружа, сражённого осколком: в Потерне взорвался пороховой погреб, нанеся большой урон, убив, искалечив и

¹ Капрал Гихо будет произведён в младшие лейтенанты за то, что удерживал флаг на протяжении всего сражения. Сам флаг, пробитый тремя ядрами и сорока двумя пулями, станет собственностью генерала, который преподнесёт его в качестве подарка своему сыну Патрису (см. Габриэль де Броли, *Мак-Магон, цит.*).

² Как и генерал Камбронн со своим знаменитым «словом» о Ватерлоо, Мак-Магон будет всю жизнь отрицать, что когда-либо произносил эту «историческую фразу».

³ Вольтижёры – французская пехота; вольтижёры были созданы как роты, предназначенные выполнять функции застрельщиков в бою. Именно эти роты стали той «лёгкой пехотой», которая всегда была в авангарде и в стрелковой цепи (прим. пер.).

⁴ Поставить корабли на шпринг – на два якоря (прим. пер.).

похоронив множество офицеров и солдат 97 линейного полка. Началась паника – «Земля заминирована!» – однако её быстро взяли под контроль¹.

Тогда придётся во второй раз очищать Малый Редан.

К счастью, на куртине со стороны Малахова кургана зацепились солдаты Бурбаки и гвардейские подкрепления: здесь они находятся в относительной безопасности и направляют на русских, стреляющих по ним из второго корпуса, ружейные залпы, что не позволяет им начать контрнаступление. Но картечь и ядра падают на них смертоносным дождём. Лебрен напишет, что всё пространство перед куртиной длиной в 100 метров и шириной 6-7 метров было буквально усеяно телами в синей одежде.

Тогда Боске по приказу командующего Сути вызывает на помощь две полевые батареи. Придя с тыла, двенадцать запряжённых частей крупной рысью пересекают линии обороны, располагаются перед последней параллелью и открывают прицельный огонь по кораблям. Бой неравный, поскольку преимущество калибра у русских, а французские батареи не имеют прикрытия. Вскоре из 150 солдат, служивших на батареях, 95 убиты или ранены, а из 150 лошадей осталось 20. Сути убит одним из первых. А Боске в правое плечо попал осколок гранаты, и он тоже вошёл в список потерь. Тогда командование обращается к генералу Дюлаку, самому старшему в своём звании.

Настойчивость людей Бурбаки в стремлении удержать подконтрольную им часть куртины будет решающей, потому что таким образом они не допускают противника к левому флангу Малахова кургана. Развернулось ли бы без них основное действие против бастиона? Ведь столько людей страдает и умирает ради взятия Малахова кургана, ради того, чтобы покончить с ним – а значит, чтобы покончить и с Севастополем!

На Малаховом кургане напор первого зуавского полка и седьмого линейного полка всё же закончился тем, что французы захватили первую траверсу. Тогда русские окапываются на второй. Теперь они понимают, какую ошибку допустили, выстроив друг за другом внутренние баррикады. Предполагалось, что они станут очередным препятствием для нападающих. Но если баррикада защищает русских от огня французов, она так же хорошо может защитить французов от огня русских. И это – одна из главных причин, по которой падёт Малахов курган, но при этом ни один из других бастионов не будет взят. Все другие представляются нападавшим всего лишь гласисом² (*Примеч. 12*), лишённым всякого укрытия и прикрытого лишь единственной баррикадой – огонь защитников не позволяет даже приблизиться к ней. Это ловушка, в которой не может удержаться ни одна пехота, лишённая полевой артиллерии.

Следуя за первым штурмовым эшелоном, 20 и 27 линейные полки бригады Винуа, в свою очередь, прорвались к Малахову кургану по уже закреплённым лестничным мостам. Их приход как раз позволяет задержать русских за второй траверсой и не брать её штурмом. Внезапное вторжение 3 зуавского полка, батальона гвардейских вольтижёров и бригады Вимпфена в полном объёме (тюркосы и 50 линейный полк) – и траверса, захват которой предприняли 7 и 27 линейные полки, наконец очищена от обороняющихся³.

С тех пор для защитников всё кончено. После яростного и неожиданного захвата последних оборонительных сооружений русские были оттуда изгнаны. Инженерные войска тотчас принялись полностью перекрывать горжу (*Примеч. 13*), которую защитники в ожидании нападения с тыла уже сузили всего лишь до двухметровой ширины. Находясь среди нагромождённых тел, иногда в 5-6 рядов, солдаты инженерных войск вместе с тюркосами бросали фашины и габионы (*Примеч. 14*) до тех пор, пока этот проход наконец не показался им полностью заблокированным.

Всё кончено, однако очевидно, что это только передышка: контрнаступление начнётся из пригорода, где у русских ещё остаются многочисленные войска. Каждый знает: они прибавят сил отчаявшимся солдатам.

¹ Между генералами Ниелем и Фроссаром велась долгая дискуссия. Первый утверждал, что русские ведут подземные работы, чтобы взорвать передовые линии союзников. Второй уверял, что ничего этого нет и что не нужно провоцировать русских бесполезными противоминными работами. Фроссар оказался прав: под Малаховым курганом минные шурфы были просто вырыты, но ничем не заполнены, так как корабль, который доставлял порох, был взорван во время бомбардировки. В своём знаменитом *Журнале инженерных работ* Ниель не отказывается от своей точки зрения. Мины действительно вселяли в солдат ужас, а под Малаховым курганом они откапывали провода электрического взрывателя.

² Гласис – пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости (прим. пер.).

³ Потери гвардейского полка зуавов, поддерживающего Мак-Магона, составляют 311 человек убитыми и ранеными (изначальная численность – 627 офицеров и солдат).

Мак-Магон в лучшем случае организует оборону бастиона и стоящей сбоку батареи Жерве. Он даже может позволить себе отправить в окопы самые пострадавшие подразделения, как, например, 1 зуавского полка, чтобы потом заменить их свежими силами.

Но это только временно.

К 3 часам к Малахову кургану поднимаются большие русские колонны, сформированные в тылу, со стороны военно-морского арсенала. Несмотря на сильный уклон местности и огонь французов, они достигают горжи Малахова кургана. И здесь, в пространстве, слишком узком для тысяч людей, идёт яростный бой, где они дерутся, убивают, режут, расстреливают друг друга в упор. Сотне русских солдат удаётся захватить подступы и закрепиться на оборонительных сооружениях, но они тут же уничтожены противником.

Уже слишком поздно. Малахов курган вновь стал неприступным, и русские могут только неуклюже отступить по сложной местности.

Ещё одна колонна вновь поднимается к батарее Жерве. Но она обстреливается с фронта огнём четырёх пеших егерских рот, которые удерживают горжу оборонительного сооружения; а с фланга – ротой 7 линейного полка, прикрывающего правый фланг Малахова кургана.

На крутом склоне за линией бастионов до второго корпуса – неопишущая шумная толпа из огромного количества людей. Солдаты скопились в слишком узких проходах – израненные с головы до ног, падающие друг на друга. 4, 5, 9, 12 и 15 русские дивизии представляют собой одни только перемешанные друг с другом остатки, они ведут беспорядочный и безнадежный бой. Все находившиеся на местах русские генералы были убиты или ранены. Горчаков, который к началу битвы примчался с высот Инкермана, видит происходящее в подзорную трубу и всё понимает. Ему не остаётся ничего другого, как отправить генерала Шепелёва и передать приказ о генеральном отступлении.

В 5 часов пополудни бой завершается на Корабельной стороне. Земля повсюду завалена убитыми и ранеными, но на этот раз «ключ от Севастополя» в руках французов! Простой взгляд на панораму, которая простирается перед их глазами, достаточен для того, чтобы оценить итоги события: оглядывая бухту слева направо, можно увидеть взятый с тыла Большой Редан, город и его батареи, подвижный мост, пересекающий гавань, корабли в бухте, предместья Корабельной стороны и их военно-морские объекты, взятый с тыла Малый Редан: теперь всё это в пределах досягаемости пушек и поэтому неприступно для противника. На этот раз стратеги не ошиблись: одна только эта победа может решить всё, даже если атаки в других местах провалятся.

И точно, почти везде – провал.

На Малом Редане, как уже отмечалось, русские вновь захватили оборонительные сооружения. Нападавшие оказались заблокированы во рве, откуда они ведут стрельбу или же отступают на исходные рубежи. Впрочем, французская артиллерия возобновила обстрел бастиона и второго корпуса, чтобы предотвратить массовое возвращение противника.

На куртине ценой огромных потерь была взята и удержана только та часть, которая примыкала к Малахову кургану. Правая же часть, находящаяся в направлении Малого Редана, в конце концов остаётся в руках русских.

На Большом Редане по условленному сигналу британцы успешно атаковали – дивизия Маркхэма слева, лёгкая дивизия Кодрингтона справа при поддержке бригады Эйра и шотландской бригады Колина Кэмпбелла. Расстояние, которое им предстояло пройти, было самым длинным на всей линии атаки, а поджидавший их огонь усиливался. Бой длился довольно долго, так что эффект неожиданности уже не сработал. Тем не менее, преодолев двухсотметровые волчьи ямы (*Примеч. 15*) и другие скопившиеся преграды, красные мундиры (*Примеч. 16*) вступили на орудийные площадки бастиона и оттеснили солдат Владимирского полка. Забравшись на выступ по приставленным к земляному валу лестницам, англичане оказались на полностью очищенном гласисе, с краю, прикрытого надёжной траверсой, откуда вёлся точный и убийственный огонь.

Лишённые малейшего укрытия, англичане мужественно стреляли, лёжа на животе или коленях, однако они не могли продержаться долго. Бригада Эйра хоть и спешила на помощь, но – резерв за резервом – русские были сильнее. Оттеснённые англичане предпринимали новые атаки, вновь наступали на бастион, где они снова подвергались расправе. Пришлось отступить во второй раз. Сочтя ситуацию безнадежной, Симпсон принял окончательное решение об отступлении¹.

¹ Среди многочисленных споров, которые возникли после войны и о которых мы уже упоминали, был вопрос о том, действительно ли англичане наступали на Большой Редан. В *Воспоминаниях офицера инженерных войск* Сегретен приводит разговор, который состоялся позже, в Париже, у генерала Фроссара. Генерал Бёре, командующий артиллерией второго корпуса, рассказывал, что утром 9 сентября, посетив бастион, он не обнаружил там никаких следов английского присутствия, даже кратковременного. Генерал

При атаках слева, на подступах к городу, сигнальные ракеты можно было увидеть только в 2 часа пополудни, дым полностью заслонил небо. Тотчас бригады Трошю и Кустона из дивизии Левальяна вышли к центральному бастиону, люнету Белкина и редуту Шварца. Преодолев совсем небольшое расстояние, они смогли окружить некоторые части и попытались удержаться там. Но, как и на Большом Редане, у русских было много времени, чтобы подготовиться, подвести стоящие поблизости войска, а также полевую артиллерию. Обстрелы картечью, минные заграждения и контрнаступления дважды уничтожили штурмовые колонны. Кустон, а также Трошю были тяжело ранены в ногу.

Дивизия Д'Отмара занимает исходные позиции в ожидании сигнала от генерала де Салля – сигнала, который так не будет подан. Генералы Риве и Бретон убиты ещё до того, как они вступили в строй; засыпанные окопы, сопротивление русских, использующих все свои средства – становилось бесполезно ещё жертвовать людьми, и Пелисье дал приказ прекратить атаки. Разве не было приобретено главное?

Малахов курган был в руках французов.

И вот кончается день, а затем и ночь. Союзники остаются на своих позициях.

Что собираются делать русские?

В ходе подготовки к новому штурму на Малаховом кургане активизируются французские инженерные войска и направляют свои части к предместьям, чтобы сделать горжу непроходимой, расчистить пути через ров и ввести в строй полевую артиллерию.

В другом месте, на линии фронта, войска не покидают своих окопов, расположившись напротив бастионов и толком не зная, в какой степени они ещё заняты противником.

И ещё неизвестно, что около 5 часов вечера генерал-князь отдал роковой приказ оставлять город, предместья и всю южную часть рейда, используя либо установленный в прошлом месяце плавучий мост, либо при помощи последних оставшихся на плаву кораблей. Таким образом, весь вечер 8 и всю ночь с 8 на 9 сентября в строго организованном порядке будет идти отступление: сначала наименее пострадавшие полки, затем раненые, потом полевая артиллерия, после них – добровольцы и наконец – арьергард, который следил за баррикадами, чтобы прикрыть операцию.

Всё остальное обречено на гибель: с полуночи, пока на Малаховом кургане продолжается тревожное ожидание, несколько чудовищных взрывов, подобно землетрясению, сотрясают землю Херсонеса. Позиционные батареи, склады, хранилища, редуты и форты один за другим взлетают на воздух; огромные снопы пламени и искр поглощают гордо возвышающийся оплот России.

В это время в бухте пылают и идут ко дну корабли, затопленные их экипажами, и в умах проносится одна и та же мысль: «Это ещё одна Москва».

В 3 часа ночи Пелисье чувствует себя героем и телеграфирует в Париж: «Корабельной стороны и южной части Севастополя больше не существует».

Рано утром 9 сентября огромное облако жёлтой пыли и дыма накрывает разрушенный город. Русские, запросившие перемирие, чтобы забрать последних раненых, убирают свой плавучий мост на северный берег. Потом взлетает на воздух Павловский форт. На юге всё кончено.

Союзники официально утверждают свои завоевания только 12 сентября – французы в городе, англичане на Корабельной стороне. Совместная комиссия займётся описью оставленных объектов и техники. В этот же день остатки Черноморского флота, стоящие теперь в маленьких бухточках правого берега и находящиеся в пределах досягаемости пушек, тоже затоплены. Тем временем Горчаков перегруппирует свою армию на высотах вокруг Северного форта, соединившись с резервной армией, расположенной в районе Маккензи.

В этот же день Пелисье назначен маршалом Франции.

Осада Севастополя завершилась полной победой.

Но достаточно ли этой победы, чтобы положить конец войне?

Литература

1. Вирченко, А. Килен-бухта // Слава Севастополя. 2013. 6 июня. С. 4.
2. Килен – интересная балка и бухта в Севастополе [Электронный ресурс] // URL: <https://krymania.ru/kilen-balka-v-sevastopole/> (дата обращения 4.08.2022).

Лебёф, который командовал артиллерией первого корпуса, получил приказ стрелять по Большому Редану до тех пор, пока он не увидит, что туда ворвался первый красный мундир. Лебёф сказал, что стрелял... до самой ночи. Англичане действительно вышли из своих окопов, но прошли только половину пути, прежде чем вернуться на свои позиции. Уточним, что доклад об этих событиях, подготовленный Тотлебенем, отдает англичанам полную справедливость (*цит.*, том 2, часть 2, с. 210–211).

3. Киселёв С. Новый взгляд на известную войну // Портал «Россия и соотечественники». – 23.06.2003 // URL: <https://russkie.org/articles/novyy-vzglyad-na-izvestnuyu-voynu/> (дата обращения 18.09.2022).
4. Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы. М.: Юрайт, 2020. 126 с.
5. Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя: Часть II, отдел II. Тип. Н. Неклюдова, 1863-1872. 497 с.
6. Эрбе, Жан Франсуа Французы и русские в Крыму. Письма французского офицера к своей семье во время Восточной войны 1853–1855 гг. [Электронный ресурс] // URL: <https://biography.wikireading.ru/hZj9s0cnyR> (дата обращения 20.09.2022).
7. Broglie Gabriel de, Mac-Mahon, Paris, Perrin, 2002.
8. Gouttman, Alain, La guerre de Crimée 1853-1856, Paris, Perrin, 2006.
9. Lebrun, général, Souvenirs des guerres de Crimée et d'Italie, Paris, Dentu, 1890.
10. Niel, général, Journal des opérations du génie, Paris, Dumaine, 1858.
11. Segretain, général, Souvenirs d'un officier du génie, Paris, Hachette, 1962.
12. Todleben, Lieut.-général de, Défense de Sébastopol, Saint-Pétersbourg, 1863, 3 volumes.
13. Tolstoï, Léon, Les Récits de Sébastopol, Moscou, Editions en langues étrangères, Moscou, 1946.

Научное издание

VI Всероссийская с международным участием
научная конференция «Потемкинские чтения» 2022 года

Сборник статей по материалам научной конференции
(17-19 ноября 2022 года, г. Севастополь)

Том 2

Ответственный за выпуск В.В. Хапаев
Технический редактор Э.Р. Шихаметова

Статьи публикуются в авторской редакции.
Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редколлегии.

Электронное издание сборника доступно
в электронной библиотеке
eLibrary

Сдано в набор 01.11.2022. Подписано в печать 05.11.2022.
Формат 70*108 1/16. Гарнитура Bookman Old Style. Усл. печ. л. 14,75. Уч.-изд. л. 10,55.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33.
Тел. (факс): +7 (8692) 43-51-95
Электронная почта: potiomkin_chtenia@mail.ru